

ПОВЫСИТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРОТЯЖЕННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

Зафаров Олмос, преподаватель

Ирискулова Камола, студентка

(Джизакский политехнический институт)

Аннотация: В процессе использования дороги для прогнозирования плотности грунтов, влажности и трещиноватости при промерзании необходимо определить потоки воды, которые уходят под землю от атмосферных осадков в проезжей части и ее обочинах в осенне-зимние месяцы до полного промерзания дорог во время сбора влаги. Поэтому в данной статье представлены методы определения водных потоков от атмосферных осадков, которые уходят под землю в придорожных условиях.

Ключевые слова: грунты, влага, влагосбор, промерзание земляного полотна, обочина дороги, коэффициент фильтрации.

Реализация мероприятий по управлению водой и теплом на расширяемой дорожной площадке позволит решить такие вопросы, как обеспечение одинаковой морозостойкости и оседания на дороге, а также достижение одинаковой устойчивости земляного полотна по ширине проезжей части.

Следует отметить, что на сезонных мерзлых участках во время использования дороги плотность и влажность грунта изменяются. В целом этот процесс делится на четыре основные стадии: осенняя трещина; замерзшая трещина зимой; трещина весной и летом во время таяния и ее высыхания путем уменьшения ее размеров.

В процессе использования дороги в летнее время плотность грунтов может относительно уменьшиться, чем плотность в период строительства.

Уменьшение плотности грунта происходит, если сумма размеров сжатия больше осенней трещины + расширение при замерзании зимой + таяние грунта весной + высыхание летом. Уменьшение размеров земель продолжается примерно

в течение 5-10 лет, затем процесс застопоривается и возникает так называемая постоянная плотность населения.

$$K_y(b) = K_y(\min) / (1 - ebr), \quad (1)$$

здесь $K_y(b)$ – коэффициент плотности, совместимый с “плотностью домохозяйства”; $K_y(\min)$ – минимальное значение коэффициента плотности после оседания грунта в летние месяцы; ebr – относительное значение размера сужающихся грунтов в летние месяцы.

Показано, что величина $K_y(\min)$ на графике Рис.1 связана с основной плотностью в период строительства и почвенного покрова придорожной полосы и давлением на поверхность грунта.

Эксплуатационный слой обочины дороги в 1-влажозащищенных грунтах растрескивается при промерзании зимой, как правило, таянии весной и высыхании летом, величина сужения не превышает суммы просадок грунта

Именно поэтому к концу лета плотность грунтов достигает значения плотности периода строительства.

Каждый год это явление происходит во время эксплуатации объектов.

Эксплуатационный слой обочины 2-3-влажотдача грунта, плотность которого в процессе эксплуатации дороги уменьшается относительно объема “бытовой” плотности

Исходя из вышеизложенного, в основном плотность обочины снижается в процессе эксплуатации дороги по эксплуатационному слою обочины в 2-3-влажностном чертеже

При расширении дорог и при сроке их использования не менее 5-10 лет плотность нынешней обочины будет равна “бытовой” плотности.

Одно и то же значение плотности грунта остается неизменным даже после завершения периода расширения дороги летом. В летние месяцы, не будучи постоянными, как упоминалось ранее, плотность грунта уменьшается в процессе использования дороги.

Когда плотность грунта изменится, изменится и его ледяная трещина.

Рис. 1.-График определения минимального значения коэффициента плотности после просадки грунта

а – мелкий песок; б – пыльный песок; в – супесь; г – легкий суглинок;
д – твердый суглинок; е – глина.

Ежегодно плановое состояние будет изменять отношение величины трещин промерзания грунтов, находящихся под земляным полотном новых построенных дорог. В результате дорожное полотно выдерживает любое промерзание по ширине проезжей части.

Эта ситуация может быть прослежена до устойчивости дорожного полотна. В течение каждого года соотношение между модулем упругости существующего дорожного полотна и модулем упругости расширяемого дорожного полотна изменяется. В результате земляное полотно нынешней ширины проезжей части и вновь построенное будет устойчивым.

Основной проблемой при проектировании дорожного строительства при расширении колеи является устойчивость к одинаковому промерзанию по всем участкам проезжей части, застой и одинаковая устойчивость.

Испытания на морозостойкость, седиментацию и устойчивость земляного полотна проводятся в течение 3 лет. Это следующие годы: первый год после расширения дороги; год достижения максимального значения промерзания трещины грунта на расширенном участке; год обнаружения "бытовой" плотности грунтов на расширенном участке дороги.

В течение этих лет определяются: эпиуры влажности и плотности грунта до промерзания проезжей части; эпиуры влажности грунта по ширине проезжей части и плотности и трещины его промерзания в зимний период; эпиуры таяния обочин на ширине проезжей части влаги и плотности грунта и трещины его промерзания весной; величины переувлажнения в весенние и летние месяцы, при строительстве проезжей части и в осенний период; значения прочностных и деформационных характеристик грунта по ширине проезжей части в разное время года. В расчетах плотность текущего следа можно считать равной "бытовой" плотности, но не меньше порога.

В результате данных вод и теплорегулирующих мероприятий обочины дороги, разработанных по полученным данным на расширяемой дорожной площадке, будут решены вопросы как обеспечения одинаковой морозостойкости и оседания на дороге, так и достижения одинаковой устойчивости земляного полотна по всей ширине проезжей части.

Литература:

1. ShNK 2.05.02-07. Automobile roads. Tashkent, 2007.
2. Zolotar I.A. and others. Water-heat regime of landbed and road covers. –М.: Transport. 1971. -345 p.
3. Ruvinskiy V.I. Optimal constructions of landbed. –М.: Transport. 1982. -218 p.
4. Каракулов Х. М., Муродов З. М. Базальт—основа современных композитных строительных материалов //ББК 1 Р76. – 2019. – С. 121.
5. Муродов З. Обеспечение теплофизических свойств оконных конструкций //Advances in Science and Technology. – 2019. – С. 173-174.

6. Мурадов З. М. Исследование прочности бетона с учетом нелинейности деформирования с помощью современных средств электроники //Academy. – 2020. – №. 12 (63).

7. Амиров Т. Ж., Зафаров О. З., Юсупов Ж. М. Трещины на асфальтобетонных покрытиях: причины образования и отрицательные последствия //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 74-75.

8. Бобожонов Р. Т. и др. Разработка состава высокопрочного, качественного асфальтобетона //Молодой ученый. – 2015. – №. 3. – С. 97-100.

9. Уришбаев Э. Э. У. Методика улучшения свойств дорожного битума с применением минерального порошка из природного сланца //Academy. – 2020. – №. 12 (63).

10. Olmos Z., Elbek U. Main parameters of physical properties of saline soils along highways //Problems of Architecture and Construction. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 150-151.

11. Ravshan o'g R. J. et al. Basic parameters of physical properties of the saline soils in roadside of highways. the density standards of the motorway grounds //Technium Conference. – 2021. – Т. 8. – С. 27.03. 2021-13: 00 GMT (6 min).

12. Ravshan o'g R. J. et al. The impact of road pavement condition on the quality of summer time accommodation //Technium Conference. – 2021. – Т. 8.

13. Каюмов А. Д., Зафаров О. З., Каюмов Д. А. Приток Воды В Грунт Земляного Полотна Автомобильных Дорог От Атмосферных Осадков //Me' Morchilik Va Qurilish Muammolari. – 2019. – С. 103.

14. Товбоев Б. Х. и др. Проектирование цементбетонных дорожных покрытий в условиях сухого и жаркого климата //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 208-210.

15. Товбоев Б. Х., Юзбоев Р. А., Зафаров О. З. Влияние конструктивных решений на трещиностойкость асфальтобетонных слоев усиления //Молодой ученый. – 2016. – №. 1. – С. 227-230.

16. Худайкулов Р. М., Каюмов А. Д., Зафаров О. З. Оценка влияния фильтрационного выщелачивания на свойства засоленных грунтов основании земляного полотна // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 423-430.

17. Kayumov A., Zafarov O., Kayumov D. Water flow to the earth ground soil of automobile roads from atmospheric sediments // Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 103-107.

18. Kayumov Abdubaki Djalilovic A. D., Zafarov O. Z., Saidbaxromova N. D. Basic parameters of physical properties of the saline soils in roadside of highways // Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 30-35.

19. Товбоев Б. Х. и др. Проектирование цементбетонных дорожных покрытий в условиях сухого и жаркого климата // Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 208-210.

20. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан // Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.